

EDUCATION 21

Sistem pemantau kesehatan secara real time yang hadir untuk mendukung sebuah layanan kesehatan masyarakat.

Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi - ITB

2023

Disusun oleh :

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiyo (Institut Teknologi Bandung)

DAFTAR ISI

06

SMART SYSTEM PPTIK ITB

07

EDUCATION 21

Sistem Manajemen Sekolah	08
Learning Management System	09
Sistem Kantin Online	10
Sistem Toko Online	11
Sistem Perpustakaan	12
Presensi Siswa	13
Vidyanusa	14
Forum Kolaborasi	16

Kelas Online	17
IWK Training Kit	18
IWK HomeAuto	19
IWK Smart Card Saga	19
IWK Smart Watering	20
IWK Center of Gravity	20
IWK Robotics Flex Sensor	21
IWK Environmental sensor	21

BIG-DATA

Smart System saat ini merupakan integrasi dari empat teknologi saat ini, yaitu : **IoT & Robotics, Human-Content Interaction, Modeling, Simulation & Artificial Intelligence** yang di wujudkan dalam platfrom Big Data

Smart System akan terdiri atas bagian yang sifatnya fisik / perangkat keras, bagian yang sifatnya virtual / cybernetics dan bagian yang menyambungkan antara bagian fisik dan bagian cyber sehingga disebut **Cyber-Physical System**

Dari sudut pandang kesatuan keberadaan produk yang terintegrasi dengan layanan yang di berikan, Smart System juga disebut **Product-Service System**

SMART SYSTEM

PPTIK ITB

EDUCATION 21

Education-21 merupakan sistem yang mentransformasikan proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan pendidikan yang lebih efektif dan berdaya guna.

SISTEM MANAJEMEN SEKOLAH

Smart System Management, merupakan sistem berbasis cloud yang menyediakan berbagai macam fitur sistem manajemen dan administrasi sekolah, dengan menerapkan teknologi 4.0 sehingga memudahkan pengguna untuk memakai seluruh layanan dengan proses yang lebih terotomatisasi.

Dengan berbagai fitur yang disediakan seperti : Manajemen sekolah berbasis digital yang saling terkoneksi, pembelajaran digital yang memudahkan pengguna mengakses bahan ajar dan ujian, smart system yang menerapkan IR 4.0 pada sistem manajemen Pendidikan, dan integrasi data untuk kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses data dengan tingkat keamanan yang tinggi.

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

E-learning PPTIK ITB ini dirancang papeless, aman, efektif, dan canggih. Dengan menerapkan sedapat mungkin teknologi industry 4.0 buatan sendiri.

SISTEM KANTIN ONLINE

Sistem ini dirancang untuk mendukung bisnis proses kantin sekolah atau restoran kecil. Sistemnya dirancang dan diimplementasi dengan konsep IOT sehingga proses implementasinya dapat dilakukan dengan sangat cepat.

Selain itu, system kantin online mengintegrasikan system payment digital L-pay yang memungkinkan siswa untuk melakukan pembayaran di kantin secara elektronik melalui L-pay. Siswa hanya perlu memilih produk dan selanjutnya siswa melakukan scan QR code untuk pembayaran melalui L-pay maupun dengan kartu emoney.

SISTEM TOKO ONLINE

Sistem ini dirancang untuk mendukung bisnis proses toko secara online. Sistem toko online ini adalah majemuk yang merupakan gabungan konsep elementer lain. Sistem ini menarik karena memungkinkan pengembangan ke fitur-fitur lain yang mulai muncul di toko-toko modern seperti yang sudah banyak digunakan saat ini.

TOKO ONLINE

LOGIN

Email

Password

[Forgot Password ?](#)

LOGIN

Login as Kasir

Don't have an account? [REGISTER](#)

[Confirm Account ?](#)

TOKO ONLINE

LOGIN

Email

Password

[Forgot Password ?](#)

LOGIN

Login as Kasir

Don't have an account? [REGISTER](#)

[Confirm Account ?](#)

SISTEM PERPUSTAKAAN

Sistem perpustakaan merupakan sistem berbasis aplikasi website yang menyediakan berbagai informasi buku yang disimpan pada perpustakaan sekolah. Selain itu didalam website ini, kita juga dapat melihat detail informasi mengenai buku yang dicari kutipan didalamnya, rekomendasi buku, dan juga kita dapat memasukkan list untuk meminjam buku.

PRESENSI SISWA

Absensi selfie merupakan aplikasi absensi via smartphone untuk membanu kebutuhan manajemen absensi sebuah instansi. Aplikasi ini memudahkan pengguna dalam melakukan pengabsenan karena dapat diinstal di setiap smartphone dengan platform android. Sehingga pengguna tidak perlu mengantri untuk melakukan absen. Absen ini memanfaatkan fitur kamera smartphone untuk melakukan absen dengan cara mengambil swafoto.

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi adanya titip absen yang dilakukan pengguna sehingga dapat meningkatkan keakuratan absensi. Aplikasi ini dapat mengecek lokasi pengguna melalui GGPS di smartphone, sehingga Ketika pengguna melakukan pengabsenan maka akan muncul lokasi dimana pengguna melakukan absen.

VIDYANUSA

Vidyanusa adalah sebuah framework pembelajaran yang dirancang dari sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis kurikulum tematik multidisiplin.

Vidyanusa memfokuskan pembelajaran berbasis aktivitas siswa (student centered activity) dalam bentuk bermain game edukasi, forum diskusi, kegiatan lapangan, kegiatan harian di rumah dan kegiatan dunia maya (social media).

Tentang Vidyanusa

Transformasi Pembelajaran

Metode Pengajaran

Menyediakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa.

Waktu Pembelajaran

Menyediakan waktu pembelajaran yang sesuai dengan metode pembelajaran konvensional di kelas.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berbasis game VidyaNusa.

Assesment Siswa

Menyediakan alat ukur pembelajaran siswa melalui game VidyaNusa dalam bentuk visualisasi grafik dan laporan perkembangan belajar siswa berdasarkan periode tertentu.

FORUM KOLABORASI

Vidyanusa memfokuskan pembelajaran berbasis aktivitas siswa (student centered activity) dalam bentuk bermain game edukasi, forum diskusi, kegiatan lapangan, kegiatan harian di rumah dan kegiatan dunia maya (sosial media).

KELAS ONLINE

PKL Online merupakan bentuk kolaborasi PPTIK-ITB dengan berbagai instansi sebagai media edukasi dan pembelajaran siswa SMA/SMK baik di Jawa Barat maupun menyeluruh ke seluruh wilayah di Indonesia. Didukung dengan fasilitas penunjang berupa PPTIK Forum agar pembelajaran memiliki tata Kelola yang baik.

PRESENSI RFID

Sistem paling sederhana dalam konsep IOT PPTIK ITB, namun terbukti paling mudah diserap oleh pengguna. Ini merupakan system elementer untuk membuat system yang lebih kompleks lagi dengan potensi penggunaan yang luar biasa luas lebih dari sekedar untuk system absensi belaka, bergantung pada imajinasi penggunanya.

Sistem dasar ini berfungsi untuk memonitoring kehadiran siswa atau karyawan pada skala yang sangat besar.

Website dapat diakses pada link :
<http://absensi.pptik.id/>

QR Website

IWK TRAINER KIT

IWK Trainer KIT merupakan alat yang dipergunakan guna mendukung kegiatan pelatihan, pengenalan materi, dan Pendidikan.

Meliputi :

- IWK Homeauto
- IWK Smart Card Saga
- IWK Smart Watering
- IWK Center of Gravity
- IWK Robotic Flex Sensor
- IWK Environmental Sensor

IWK - HOMEAUTO

Home Automation adalah sebuah system yang digunakan untuk mengontrol atau memonitoring sebuah perangkat didalam rumah secara otomatis. Serta dirancang untuk menyimpan data komunikasi yang terjadi dan nantinya bisa menjadi acuan untuk memonitoring perangkat.

IWK - SMART CARD SAGA

Teknologi Smart Card Saga menyajikan data para personil dengan akurat seperti waktu kehadiran dan status kehadiran. Setiap personal akan mendapatkan ID Card yang akan digunakan untuk tap-ing ke sensor RFID lalu data yang sudah terbaca akan dikirimkan ke server dan data base untuk kemudian dicocokkan dengan data yang ada.

IWK - CENTER OF GRAVITY

Center of Gravity merupakan perangkat yang dapat mendeteksi suatu beban di atasnya. IWK Center of Gravity dirancang agar lebih mudah untuk mempelajari cara kerja dari Center of Gravity yang telah terhubung ke jaringan internet dan juga dapat merakit perangkat Center of Gravity.

IWK - SMART WATERING

Smart Watering merupakan suatu alat (device) yang dapat mempermudah untuk penyiraman tanaman secara otomatis dengan menggunakan dua perangkat utama yaitu sensor dan actuator. Perangkat sensor memiliki fungsi sebagai input dan Actator sebagai output.

IWK - ENVIRONMENTAL SENSOR

Environmental Sensor merupakan sebuah alat yang memanfaatkan teknologi IoT dalam pengaplikasiannya. Alat ini akan berfungsi untuk memonitoring atau memantau suhu pada ruangan tertentu.

IWK - ROBOTICS FLEX SENSOR

IWK Robotic Flex Sensor merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi suatu kelengkungan sama seperti prinsip pada potensio. Parameter sensor ini memiliki nilai resistensi sehingga semakin melengkung sensornya, maka semakin besar juga nilai resistensi yang dihasilkan.

HIOTO

VidyaNusa

SET URL UTAMA PPTIK - ITB

QR Mobile
Kawal Desa

QR Mobile
Kawal Petani

QR Mobile
Kawal Stunting

QR Mobile
Semut Warga

QR Mobile
Semut Jabar

QR Mobile
Ambulance Blits

QR Mobile
Hoto

QR Mobile
Auto Water

QR Mobile
Gas Load

QR Mobile
Smart Parking

QR Mobile
Smart PJU

QR Mobile
Absen RfID

QR Mobile
Absen Selfi

QR Website
Vidyanusa

QR Website
Intelligent Activity

QR Mobile
Monitoring Jalan

QR Website
Semut Kompas

WWW.PPTIK.ID

FORUM.PPTIK.ID

PKLLMS.LSKK.CO.ID

2023

Membangun reputasi
riset berkelas dunia

Gedung PAU Lantai 4 PPTIK ITB, Jl. Ganesa No.10, Lb. Siliwangi,
Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat 40132

<https://pptik.itb.ac.id>